

ПРИНЦИП ИСТОРИЗМА КАК СРЕДСТВО ГУМАНИТАРИЗАЦИИ АСТРОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Турсунов Кахор Шоназарович

Доктор педагогических наук, профессор.

Каршинский инженерно–экономический институт (РУз., г. Карши).

Эгамбердиева Озода Шухратовна

Соискатель кафедры «Общая физики».

Каршинский государственный университет (РУз., г. Карши).

История астрономии содержит богатый материал, который может быть использован преподавателем на уроках астрономии для повышения качества обучения и воспитания учащихся [1, 2].

Поскольку исторические сведения являются составной частью содержания курса астрономии, то особых методов их изучения, естественно, не существует. Но, несмотря на это, существует отдельные специфические стороны при изложении исторического материала. Одной из таких сторон является обоснование исторического материала при обучении. В отличие от опытов и экспериментов, которые часто выступают в качестве обоснования (к помощи которых, кстати, астрономия не всегда может прибегнуть) какого–либо положения, излагаемого на уроке, обоснованность исторического материала достигается путём показа исторических документов, т.е. копий и фотографий схем, подлинных инструментов или установок, а также доказывающих подлинные формулировки учёных, эпоху, условия труда творцов науки и воспроизводящие с большой точностью атмосферу жизни, открытий.

Как уже отмечалось, наиболее существенным в формировании у учащихся нравственности, устремления, идеалов и жизненных позиций является ознакомление с жизнью и деятельностью учёных. При этом важной методической задачей является определение содержания и формы изложения биографических сведений из жизни учёных [3].

Реализация принципа историзма в преподавании астрономии имеет большое значение также для формирования научного мировоззрения учащихся, воспитания у них патриотизма, идейной убежденности, чувства национальной

гордости и творческого мышления. В своё время суть функции историзма хорошо была сформирована Луи де Бролем: “История науки может дать нам полезные указания о методе преподавания науки” [4].

Роль принципа историзма в преподавании, прежде всего, заключается в том, что оно является одним из важных средств развития у школьников интереса к науке. А при пробуждении интереса предметный материал всегда усваивается легче, чем то, что изучается лишь в силу внешних побуждений. Поэтому можно быть уверенным в том, что историзм способствует лучшему пониманию содержания предмета.

Отсюда можно заключить, что другой важнейшей функцией историзма является повышение эффективности урока и качества получаемых учащимися знаний.

Известно, что формирование у учащихся научного мировоззрения — сложный процесс, состоящий из ряда компонентов, среди которых принцип историзма является не последним по важности.

Обобщая и систематизируя знания о развитии идей и представлений, о строении Вселенной в процессе обучения астрономии, можно добиться углубления знаний учащихся, становления их осознанными. Реализация принципа историзма в обучении астрономии играет особое значение также в формировании у учащихся научного мировоззрения, воспитания у них нравственных качеств. Говоря об истории развития представлений о Вселенной, мы предостерегаем учащихся от неверных представлений о строении Солнечной системы, которые господствовали в течение многих столетий. В процессе познания учащиеся получают достоверные сведения о мире, и тем самым постепенно постигают истину. Рассказывая историю эволюции изучения тел, можно вскрывать роль практики, как источника знаний и критерия знаний. Знакомя школьников с историей астрономии, мы показываем им роль идей и гипотез, а также особенности научного эксперимента. И наконец, именно материалы истории науки позволяют в какой-то мере формировать некоторые элементы мышления, в частности считаться с фактами, умение усомниться в “очевидном” и т.д.

При осуществлении принципа историзма в обучении важным моментом является определение критериев отбора исторического материала, который является составной частью содержания обучаемого материала курса астрономии в средней общеобразовательной школе. Естественно, вопросы истории, включаемые в содержание курса астрономии, должны быть тесно связаны с

материалами учебной программы. Затем, из богатейших сокровищниц истории астрономии следует выбрать то, что является определяющим в развитии астрономии. Заслуживающий для включения к содержанию школьного курса исторический материал, на наш взгляд, должен быть обеспечивающим раскрытие эволюции важнейших идей курса астрономии, определяющим этапы становления и развития научной картины мироздания.

Таким образом, в формировании у учащихся научного мировоззрения проявляется еще одна функция историзма, с реализацией которой в процессе обучения учителю намного легче достичь поставленной перед уроком цели.

Помимо всего этого у историзма существует еще одна функция, можно сказать главная: воспитание у учащихся нравственности, идейной убежденности, патриотизма, любви к науке, трудолюбия и высоких морально–политических качеств. Ознакомление учащихся с жизнью, деятельностью и взглядами ученых на уроках позволяет рассмотреть ряд важнейших этических и политических проблем: добра и зла, гуманизма и смысла жизни, патриотизма и национальной гордости, социальной ответственности ученых перед обществом и т.п.

Далее встает вопрос о формах использования исторического материала в преподавании астрономии, о методах и приемах учителя. Реализация исторического материала, содержащего эволюцию основных идей в астрономии, можно осуществить на специальных уроках–лекциях, посвященных историческим обзорам, которые отражают основные этапы развития отдельных идей или гипотез о строении Вселенной и физической природе небесных тел. Таковым является урок “Введение”, в содержание которого входит краткий исторический очерк о развитии представлений о Вселенной, а также обобщающие уроки с названиями “Строение и эволюция Вселенной, как проявление физических закономерностей материального мира” и “Мировоззренческое значение современных представлений о строении Вселенной и её эволюции”.

Обзоры такого характера могут проводиться также в начале какой–либо главы или раздела, они обычно носят вводный характер, или в конце главы, раздела, выступая в роли обобщающей темы. Целью вводного обзора является постановка проблемы и предварительное обоснование идей. А главной целью завершающих обзоров является систематизация и обобщение знаний учащихся по данному разделу или главе курса астрономии. Часто в качестве обоснования знаний историзм вступает не только в виде исторических обзоров, но и в форме описаний отдельных замечательных открытий, таких как открытие Э. Галлеем периодичности комет или поиск малых планет на основе закона Тициуса–Боде и

их обнаружение при изучении темы “Малые тела Солнечной системы”. История открытия более современных объектов Вселенной – при изучении тем “Квazarы” и “Белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры”.

Немаловажную роль играют при обосновании и углублении знаний учащихся исторические эксперименты и задачи исторического характера. Наука астрономия богата такими задачами (особенно по сферической и практической астрономии), собрав и систематизировав их, учитель будет иметь возможность сформировать познавательный интерес у учащихся в процессе обучения.

Реализация принципа историзма в преподавании астрономии играет особую роль в гуманитаризации астрономического образования, т.е. в формировании у учащихся ценных общечеловеческих качеств. Это, прежде всего, формирование у учащихся нравственно–эстетической, экологической культуры, чувства интернационализма и национальной гордости.

Надо отметить, что в курсе астрономии встречаются фамилии очень многих ученых и, естественно, невозможно остановиться на каждом из них одинаково подробно. Полнота изложения жизни и научной деятельности этих ученых могут заметно отличаться друг от друга. Из биографии ученого следует выбрать те сведения, которые наиболее актуальны для воспитания молодежи и могут помочь им освободиться от некоторых вредных черт и предрассудков.

Очень полезно показывать молодым то, насколько простыми часто были люди науки в обращении и в жизни вообще. Мерилом счастья их жизнью часто служило не обладание предметами комфорта, а возможность всецело отдаться отнюдь нелегкому делу – делу служения человечеству на пути поисков истины. Особенно уместно здесь приводить в качестве примера сведения о трудных условиях жизни и работы выдающихся астрономов, таких как Джордано Бруно, Иоганна Кеплера и Галилео Галилея.

Когда речь идет о гелиоцентрической системе Коперника, следует рассказать о долгом скитании Бруно за границей, с целью укрыться от преследователей инквизиции, о долгом и унижительном суде инквизиции над ним за поиски истины, который длился около восьми лет, и, наконец, о его сожжении 17 февраля 1600 года. Говоря о его взглядах на мироздание, убежденности в правоте гелиоцентризма, бесконечности Вселенной, о множественности миров и о других прогрессивных его идеях, следует подчеркнуть силу диалектико–материалистического подхода в познании тайн природы, силу ученого, гений которого всегда питался от материалистического и научного взгляда на законы природы, сущности природных явлений[5].

Известно, что мир узнал подробности судебного процесса над Бруно лишь спустя 342 года после его казни. В 1882 году дело Бруно попало в руки одному из хранителей ватиканского тайного архива – Грегорио Пальмери, который доложил о своей находке папе Льву XIII. Тогда папа затребовал дело, приказав Пальмери хранить о нем строжайшую тайну. Только в 1925 году в Италии было опубликовано 26 доселе неизвестных документов инквизиции, относящихся к делу Бруно. В том же году кардинал Меркати, заведующий секретным архивом Ватикана, обнаружил среди бумаг папы Пия IX другой экземпляр дела Бруно. Сведения об этом просочились в печать, и Ватикану ничего не оставалось кроме как дать разрешение на его публикацию, что было осуществлено только через семнадцать лет – в 1942 году. На русском языке эти документы были изданы в 1958 году в переводе и с комментариями А.Х. Горфункеля.

При изучении тем “Законы Кеплера”, “Телескопы” и “Радиотелескопы” очень важно ознакомить учащихся с жизнью и творчеством Кеплера и Галилея, научное творчество которых протекало в очень суровых условиях. Несмотря на то, что Кеплер работал придворным математиком (или иногда астрологом) ему часто, как многим другим придворным ученым, годами “забывали” выплачивать скудное жалованье. В 1611 году болезни унесли его троих детей и жену. Несмотря на это, любовь к науке, целеустремленность ученого в поисках истины и огромная воля заставили его продолжать научную деятельность. А в 1615 году инквизиция посадила его мать в тюрьму по обвинению в колдовстве. Процесс длился шесть лет, и Кеплеру стоило больших усилий добиться оправдания и освобождения матери. Параллельно этому он закончил свой знаменитый труд “Сокращение коперниковой астрономии”. Не получая жалованья и не имея средства к существованию, в 1628 году он поступил на службу к имперскому полководцу Валленштейну в качестве астролога. А через два года он отправился в Регенсбург, где заседал в то время сейм, чтобы добиться постановления об уплате жалованья. По дороге Кеплер тяжело заболел и скончался на 59 году жизни.

Таким образом, из такого краткого рассказа мы видим, что всю жизнь ученый преданно служил науке, несмотря ни на что. Не могла его отвлечь ни нужда, ни смерть близких, ни недуги, связанные с его матерью и женой (последние годы она помешалась). Все это является ярким примером преданности делу, которому ты служишь, человеческой воли и характера, принципиальности, целеустремленности в раскрытии смысла жизни.

Великого ученого профессора Падуанского университета Г. Галилея также долгие годы преследовала инквизиция. Особенно после издания в 1632 году

“Диалога о двух главнейших системах мира” он испытывал бурную реакцию со стороны инквизиции. В 1633 году в Риме против Галилея начался процесс, и Галилей был вынужден (ему было около семидесяти лет) публично отречься от своих “заблуждений”. Публичное отречение спасло ему жизнь, но он до самой смерти оставался под строгим надзором церкви – “узником инквизиции”. Рискуя жизнью, он все же продолжал научную деятельность. Даже после того как он ослеп в 1637 году, Галилей продолжал думать над научным объяснением многих природных явлений, в частности, приливами и отливами на Земле.

В жизнеописании многих ученых средневековья и в частности Галилея хорошо видна реакционная роль религии и церковной схоластики в подавлении любого проявления научно–материалистического мировоззрения и прогрессивных идей.

Очень много интересных, заслуживающих внимания данных можно привести из жизни и творчества учёных и конструкторов – В.Я. Струве, М.В. Ломоносова, А.А. Белопольского, Ф.А. Бредихина, К.Э. Циолковского, С.П. Королёва, Ф.А. Цендара, М.К. Тихонравова и других.

Таким образом, помимо того, что жизнь и творческая деятельность ученого является примером трудолюбия для учащихся, она также является весьма ценным фактором в воспитании их устремленности в поисках истины природных явлений.

Приведенные здесь вопросы историзма можно освещать при изучении следующих тем курса: “Эклиптика”, “Блуждающие светила”, “Звездная карта”, “Небесные координаты”, “Время и календарь”, “Строение солнечной системы”, “Земля: её форма, размер, масса, движение”, “Движение Луны и спутников планет”, “Затмения” и др.

При этом когда речь идет о жизни и научном творчестве ученого, надо особенно подчеркнуть, что облик ученого становится ярким и притягательным не из–за обилия лестных слов в его адрес, а из–за глубины его мыслей и величия его духа. Часто эффективным средством для ознакомления с обликом ученого является чтение его высказываний о науке, людях и о себе. Слова ученого, выражающие его взгляды, поступки, в которых проявились его жизненные позиции, слова, сказанные о нем, его коллегами, современниками являются наиболее важными сведениями в содержании биографических материалов.

Нельзя забывать, что жизнь ученого в его научных исканиях. В его поисках раскрывается его человеческая значимость, его личность, и поэтому в биографии

ученого, прежде всего, надо проанализировать его творческий путь, его научную деятельность. Для того, чтобы создать у учащихся правильное представление о характере научной деятельности ученого, надо обязательно подчеркнуть, что это – труд, и при том очень нелегкий, который требует всю его жизнь.

Особо следует отметить также то, что для настоящих ученых есть одна общая черта — это то, что у них духовное богатство не определяется знанием лишь только точных наук, богатый интеллект у них отнюдь не исключает эмоционального отношения к миру, к людям и искусству. Им не чужды такие эмоции, как сочувствие, сострадание и др. Литература, искусство и все гуманитарное рассматривается такими людьми как равное в сравнении с точными науками.

Преподносить учащимся исторические сведения можно не только на уроках в зависимости от объема и содержания исторического материала эти сведения могут быть также использованы на внеурочных занятиях: на кружковых, факультативных занятиях, а также на занятиях, посвященных вопросам истории астрономии, вечерах и конференциях, или же на занятиях в планетарии, на экскурсиях в астрономические учреждения и т.д.

Можно, конечно, созвать конференцию для старшеклассников по изучению жизни и творчества ученых, где учащиеся будут иметь возможность ознакомиться с жизнью и научным наследием, а также мировоззренческими взглядами творцов науки.

При хорошей организации принципа историзма в процессе обучения астрономии можно пробудить у учеников еще больший интерес к жизни и творчеству ученых, к литературе, где описываются труды, научное наследие и человеческие качества ученых[6]. Проявление такого интереса, в свою очередь, не исчезает бесследно, открывает перед учащимися широкую дорогу к самостоятельности. Далее обращаясь неоднократно к истории естествознания самостоятельно, школьники невольно начинают глубоко интересоваться и самой наукой.

Литература:

1. Урсул А.Д., Левитан Е.П., Комаров В.Н. Космическая изоляция радиоактивных отходов: "за" и "против"—// Земля и вселенная.— 1992.— № 5.— С. 26–32.

2. Мощанский В.Н., Савелова Е.В. История физики в средней школе.— Москва: Просвещение, 1981. — 204 с.

3. Спасский Б.И. Вопросы методологии и историзма в курсе физики средней школы. – Москва: Просвещение, 1975. – 95 с.

4. Дягилев Ф.М. Из истории физики и жизни ее творцов. – М.: Просвещение, 1986. – 255 с.

5. Турсунов К.Ш., Холов У.Р. Основы обучения астрономии в академических лицеях гуманитарного профиля и профессиональных колледжах. – Россия, г. Чита, ж: // Молодой учёный. – 2016. – №11. – с. 1565–1568.

6. Ларина Г.А. Поэзия на уроках астрономии. – // Физика в школе. – 2002. – №3. – С. 43.

References:

1. N. Dilova, M. Saidova., Formative Assessment Of Students 'Knowledge As An Innovative Approach To Education. The American Journal of Social Science and Education Innovations// THE AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION INNOVATIONS (TAJSSEI) SJIF-5.525 DOI-10.37547/TAJSSEI// December 05, 2020 | Pages: 190-196.

2. 21. N. Dilova, M. Saidova., INNOVATIVE APPROACH TO EDUCATION IS A FACTOR FOR DEVELOPING NEW KNOWLEDGE, COMPETENCE AND PERSONAL QUALITIES// Published by: TRANSASIAN Research Journals AJMR: Asian Journal of Multidimensional Research (ADoubleBlind Referreed & Peer Reviewed International Journal)// January, 2021

3. Dilova N. G., Saidova M. J. Formative assessment of students' knowledge as an innovative approach to education //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2020. – Т. 2. – №. 12. – С. 190-196.

4. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – Т. 2019.

5. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de.–2017. – 2017.

6. Jonpulatovna S. M., Qizi I. M. F. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 8.

7. Saidova Mohinur Jonpulatovna, & Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. (2021). Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin, 8.

8. Saidova M. J. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning //Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2022. – Т. 5. – С. 103-107.

9. Jonpo‘latovna S. M., Komilqizi K. K. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – C. 170-179.

10. Saidova M. J. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies //EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). – T. 5. – C. 254-261.

11. Saidova Mohinur Jonpo‘latovna, & Fayziyeva Marjona Amonjonovna. (2022). First Improving the quality of education through the use of individual assignments in classroom mathematics lessons. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 6, 13–20.

12. Saidova M. J. Directions and Content of Educational Information //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – C. 210-217.

13. Jonpolatovna, S. M., & Gulomovna, U. S. (2021). Effectiveness of the Use of Information Technologies in Fulfilling Creative Tasks in Primary School Mathematics. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 11, 26-